

AUTORES

Nombre autor: Antonio Enrique Pérez Luño

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4110-8662>

Departamento: Departamento de Filosofía del Derecho. Universidad de Sevilla

Parte de la obra correspondiente a este autor: de la página 39 a la 53.

Nombre autor: Enrique César Pérez-Luño Robledo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7943-1273>

Departamento: Departamento de derecho Procesal. Universidad de Sevilla

Parte de la obra correspondiente a este autor: de la página 54 a la 80.

El presente trabajo se ha realizado en el marco de la estancia de investigación: Dipartimento dei Giurisprudenza Universidad de Pisa. Estancia vinculada a Proyecto de investigación, en el que figuro como IP: “Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 (REC-B-20264). Un dato que confirma la internacionalización de este trabajo es el apoyo económico por parte de la UE con su fondo de ayuda NextGeneretionEU para su consecución. Ha sido fruto e igualmente ha supuesto una aportación muy importante al Proyecto de investigación del que he formado parte “Biomedicina, Inteligencia Artificial, Robótica y Derecho: los Retos del Jurista en la Era Digital del Plan Estatal 2017-2020 Retos - Proyectos I+D+i. Referencia: PID2019-108155RB-I00. También a contribuido al Grupo de investigación competitivo PAIDI SEJ-308, "La Administración de Justicia en España y en América". Se trata de una aportación importante a la Línea de Investigación en la que participo desde el año 2020 en el Programa de Doctorado “DERECHO” denominada “Problemas actuales del derecho procesal”.

Título obra: Itinerarios deontológicos del lenguaje jurídico y parlamentario

Título alternativo: Deontological Itineraries of Legal and Parliamentary Language

Fuente de publicación: Revista General de las Cortes Generales, 114, 39-80. Segundo semestre (2022).

ISSN o ISBN: 0213-0130 / 2659-9678

Resumen y palabras clave

Resumen

El principal propósito de este estudio reside en mostrar que el lenguaje jurídico y parlamentario no consiste en la mera expresión de formas verbales, ajenas a cualquier valoración a tenor de determinadas exigencias éticas. Los autores de este trabajo entendemos que los fines jurídicos o políticos perseguidos por medio del lenguaje poseen una insoslayable dimensión deontológica. Por ello, esas pautas de “deber ser” deben proyectarse en las distintas manifestaciones del lenguaje jurídico y parlamentario. Los distintos epígrafes, en los que este ensayo consiste, suponen un intento de desarrollar y fundamentar ese designio intelectual concerniente a la indeclinable dimensión deontológica del lenguaje jurídico y parlamentario. Para el logro de ese propósito el trabajo se inicia con el estudio de los presupuestos teóricos y conceptuales sobre los que se articula la función de la deontología en la oratoria forense y parlamentaria. Se analizan, a continuación, los principales presupuestos metodológicos sobre los que se estructura la presente investigación. Se parte, para el enfoque de esta problemática, de la trayectoria histórica de la retórica en la tradición jurídica y política. Se expone, como ejemplo contemporáneo de esta temática, un modelo arquetípico de oratoria forense y parlamentaria. Se presta especial atención al estudio pormenorizado de las más relevantes implicaciones deontológicas de la oratoria jurídica y parlamentaria. Por su incidencia en la cultura actual, se dedica un apartado específico a la consideración de la relevancia de las cuestiones de género en el lenguaje jurídico y parlamentario. El ensayo concluye aludiendo a los argumentos, inferidos del desarrollo de la investigación, que tienden a avalar la insoslayable dimensión deontológica de la expresión lingüística del derecho y de la política, así como de sus consecuencias.

Palabras clave

Lenguaje jurídico, lenguaje parlamentario, deontología jurídica y política, retórica jurídica y parlamentaria, teoría de la argumentación en el Derecho y la política, análisis del lenguaje jurídico.

Abstract

The main purpose of this study is to show that legal and parliamentary language does not consist of the mere expression of verbal forms, which are not subject to any assessment in terms of certain ethical requirements. The authors of this work understand that the legal or political ends pursued by means of language have an unavoidable deontological dimension. For this reason, these guidelines of what should be must be projected onto

the different manifestations of legal and parliamentary language. The different headings, of which this essay consists, are an attempt to develop and support this intellectual design concerning the undeniable deontological dimension of legal and parliamentary language. In order to achieve this purpose, the work begins with a study of the theoretical and conceptual assumptions on which the function of deontology in forensic and parliamentary oratory is articulated. This is followed by an analysis of the main methodological assumptions on which this research is based. The approach to this problem is based on the historical trajectory of rhetoric in the legal and political tradition. As a contemporary example of this subject, an archetypal model of forensic and parliamentary oratory is presented. Special attention is paid to a detailed study of the most relevant deontological implications of legal and parliamentary oratory. Due to its impact on current culture, a specific section is dedicated to the consideration of the relevance of gender issues in legal and parliamentary language. The essay concludes by alluding to the arguments, inferred from the development of the research, which tend to endorse the unavoidable deontological dimension of the linguistic expression of law and politics, as well as its consequences.

Keywords

Legal language, parliamentary language, legal and political deontology, legal and parliamentary rhetoric, theory of argumentation in law and politics, analysis of legal language.